

СПЕЦИФИКА ОБРАЗА «ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА

*Асатулин И.Д.**магистрант 2 курса ОП русского языка и литературы ВШГН
Жетысуского университета имени И. Жансугурова**Щербовских И.Г.**научный руководитель
Жетысуского университета имени И. Жансугурова*

THE SPECIFICS OF THE IMAGE OF AN "EXTRA PERSON" IN RUSSIAN LITERATURE OF THE 19TH CENTURY

*Asatulin I.,**2nd year undergraduate student
Zhetysu University named after I. Zhansugurov**Shcherbovskikh I.**scientific supervisor
Zhetysu University named after I. Zhansugurov***АННОТАЦИЯ**

Данная статья исследует феномен «лишнего человека» в русской литературе XIX века, анализируя его происхождение, основные характеристики и эволюцию на примере таких культовых персонажей, как Евгений Онегин, Григорий Печорин и Илья Обломов. Рассматривается исторический и социальный контекст, повлиявший на формирование этого типа, а также его психологические особенности и внутренние конфликты. Статья демонстрирует, как образ «лишнего человека» отражает сложные процессы, происходившие в российском обществе XIX века, и его непреходящую актуальность в контексте изучения человеческой природы и поиска смысла жизни.

ABSTRACT

This article explores the phenomenon of the "superfluous man" in Russian literature of the XIX century, analyzing its origin, main characteristics and evolution using the example of such iconic characters as Eugene Onegin, Grigory Pechorin and Ilya Oblomov. The historical and social context that influenced the formation of this type, as well as its psychological characteristics and internal conflicts are considered. The article demonstrates how the image of the "superfluous man" reflects the complex processes that took place in Russian society of the XIX century, and its enduring relevance in the context of studying human nature and the search for the meaning of life.

Ключевые слова: лишний человек, русская литература, XIX век, дворянство, социальный конфликт, Евгений Онегин, Григорий Печорин, Илья Обломов.

Keywords: an extra person, Russian literature, XIX century, nobility, social conflict, Eugene Onegin, Grigory Pechorin, Ilya Oblomov.

Образ «лишнего человека» является одним из основных в галерее типов, созданных русской литературой 19 века. Русские писатели внесли значительный вклад в исследование реальности и связанной с нею человеческой психологии. Это привело к появлению в их произведениях нового литературного типа, объединившего особенности определённых людей и отображающего моральные и духовные установки, связанные с основными тенденциями жизни общества.

Используя литературные типы, писатели отражают характерные черты человека своей эпохи. Литературных героев, объединённых в рамках одного типа, сближает наличие духовности, статус или род занятий.

По определению С.И. Ожегова, «Лишний человек» в русской классической литературе середины 19 века – это «образ молодого дворянина, не находящего применения своим силам, знаниям и

критически направленному уму» [1, С. 1424]. К таким героям можно отнести Онегина, Печорина и Обломова.

А.Лаврецкий в статье «Литературной энциклопедии» даёт следующее определение термину: ««Лишние люди» – обозначение целой категории литературных образов. Вошло в оборот русской литературной речи одновременно с такими популярными произведениями Тургенева, как «Рудин», «Дворянское гнездо» и др. Однако, по замечанию Д. Благого, эпитет «лишний» был употреблён Пушкиным ещё в первоначальном наброске к «Евгению Онегину» [2, С. 514].

Данное понятие описывает ту группу людей, которые оказываются изолированными в обществе. По словам Е. В. Никольского, отличительной особенностью «лишнего человека» является его отчуждённость от родной земли и социального статуса. Во-первых, они доминируют в плане интеллектуальных способностей. Во-вторых, их душа находится в беспокойстве и их постоянно мучает

душевная усталость. Они бездеятельны, ибо не находят применения своим силам и талантам. Данный термин отражает реальные социальные аспекты общества, переживающего смятение. Одной из отличительных особенностей «лишнего человека» было то, что у него в приоритете была духовная сторона жизни.

Рассматривая данную проблему в контексте истории, можно заметить, что на создание литературного типа оказали значительное влияние различного рода революции. 19 век претерпел немало социальных и политических изменений в формировании образа «лишнего человека»: последствия Наполеоновских войн, восстание декабристов, отмена крепостного права. Это вызвало общественное недовольство, что так же способствовало возникновению литературного типа «лишнего человека».

Стремясь к распространению передовых идей в обществе, они сталкиваются с неприятием и устаревшими социальными системами, препятствующими реализации идеалов. Будучи выходцами из дворянских кругов, они не могут «полностью вписаться» в среду народную. Поэтому они начинают ощущать себя изгоями по причине несовместимости с устоявшимися нормами и стереотипами. Однако, не стоит забывать, что «лишние люди» часто оказывались в оппозиции не только социальным системам, но были не в ладу с собой, страдая от внутренних конфликтов и душевных мук. Следовательно, представители такого литературного типа всячески пытаются найти цель жизни, обрести смысл бытия.

Часто «лишний человек» испытывает разочарование и уныние из-за невозможности реализовать свои способности, в результате чего он растрчивает свои душевные силы на повседневные заботы, не испытывая чувства наслаждения. Во избежание ежедневной монотонности герои принимают участие в дуэлях, азартных играх и других деструктивных активностях. Нередко их жизнь обрывается в расцвете лет.

К ярким представителям литературного типа «лишний человек» можем отнести Онегина и Печорина. Они более приближены к романтическому герою-бунтарю. По словам Максима Горького: «...стремится усилить волю человека к жизни, возбудить в нём мятеж против действительности, против всякого гнёта». Однако романтический герой и «лишний человек» отличаются: первый разочарован из-за расхождения идеалов с реальностью, в то время как второй видит мир без иллюзий, испытывая разочарование из-за его пустоты.

В литературных кругах только после выхода произведения Тургенева «Дневник лишнего человека» термин «лишний человек» приобретает популярность. Несмотря на то, что роман Пушкина «Евгений Онегин» был дописан и издан ещё в 30х годах 19 века, в одной из редакций романа отчётливо изображён литературный тип главного героя. Примером может послужить отрывок из восьмой главы: «Кто там меж ними в отдаленьи/ Как нечто лишнее стоит/ Ни с кем он мнится не в сношеньи/ Почти ни

с кем не говорит/ Меж молодых Аристократов/ В кругу налетных дипломатов/ Везде он кажется чужим...» [3, С. 623].

Главный герой произведения Пушкина «Евгений Онегин» испытывает страдания от искусственной роскоши дворянских балов и разочаровывается в бездушном мире петербургского света. В конечном итоге, это заставляет его принять осознанное решение покинуть город, полного несправедливости, и уехать в деревню. Критик В.Е. Хализев полагает, что художественный мир «Евгения Онегина» фокусируется исключительно на реальности петербургской элиты, где горят чувственные страсти и царят беспощадные противоречия. Однако, в этом мире нет места добрым чувствам, моральным нормам, национальным традициям и историческим ценностям.

Выдающийся литературовед Ю.М. Лотман в своих работах рассматривает «Евгения Онегина» как произведение, наполненное как нарочитыми, так и невольными противоречиями, затрагивающими как бытовые детали, так и ключевые структурные элементы.

Роман в стихах А.С. Пушкина стал одним из центральных произведений русской литературы 19 века, задав тип «русского романа». Евгений Онегин как «лишний человек» – герой своего времени, отражает в себе черты определённого исторического периода. Он предстает как человек последекабристской эпохи, но одновременно как личность с неисчерпанным потенциалом. Его образ может быть соотнесён с различными типами литературных героев, появившихся в русской литературе в последующие десятилетия. Именно эта способность меняться в прочтениях новых поколений делает «Евгения Онегина» вечно живым и актуальным произведением [4, С. 11-196].

Литературный критик, В.Г. Белинский, в одной из своих статей, посвящённых «Евгению Онегину», назвал роман Пушкина «энциклопедией русской жизни». Действительно, данное произведение представляет собой богатейший источник информации пушкинской эпохи. Он помогает нам понять исторический, социальный и культурный контекст, в котором жили и формировались люди того времени.

Гений русской литературы не ограничивается поверхностным изображением главного героя как скучающего денди. Он раскрывает глубокую «надломленность» героя, его опустошенность и разочарование в жизни. Эта психологическая травма – результат губительного воздействия среды, а именно высшего дворянского общества с его пустыми развлечениями и лицемерием. Онегин, обладая потенциалом к творческой деятельности, оказывается лишен возможности его реализовать.

Интересно отметить, что первоначальный замысел Пушкина связывал Онегина с декабристами, представителями прогрессивного движения, стремившегося к изменению существующего строя. Однако, под влиянием исторических событий, а именно восстания декабристов в 1825 году, образ

главного героя претерпел трансформацию. Пушкин, не имея возможности открыто изобразить героя-декабриста, усилил в нем черты «лишнего человека», неспособного к активной социальной позиции.

Скептицизм Онегина, его разочарование в жизни – это не просто индивидуальные особенности характера, а отражение более глубокого культурного конфликта. Подражая западной культуре, Онегин не находит в них ответов на свои экзистенциальные вопросы. Это ставит его в оппозицию к окружающей действительности, к пустоте и лицемерию высшего света [5, С. 395].

Известный пушкинист Д. Д. Благой цитирует как Герцен, связывая «лишнего человека» с Онегиным, установил социально-исторический контекст, в особенности как сложился данный литературный тип: «Молодой человек не находит никакого живого интереса в этом мире низкопоклонства и мелкого честолюбия. И, тем не менее, именно в этом обществе ему приходится жить, ибо народ еще более далёк от него... между ним и народом ничего общего нет». Данная цитата очень точно раскрывает основные темы и идеи, заложенные в романе Пушкина. Она подчёркивает разрыв между идеалами и реальностью, между миром высоких чувств и низменных страстей. Таким образом, через героя поднимаются важные вопросы о человеческой природе, обществе и духовной жизни.

В произведениях русских писателей каждый «лишний человек» сопровождался необычной женщиной. Она либо была его возлюбленной, либо представляла собой его духовную сторону. Именно так, герой Пушкина приезжает в деревню, чтобы получить наследство. Там он встречает младшую дочь провинциального помещика, Татьяну, которая влюбляется в него. Онегин не понимает ценности искренней любви и не хочет отказываться от свободной одинокой жизни. Отвергая чувства, противореча самому себе, спустя некоторое время сам влюбляется в нее. В душе любя Онегина, она отказывает ему, так как уже поздно, она замужем и останется верной своему мужу. Главный герой испытывает непонимание и разочарование. На мой взгляд именно состоятельность Онегина лишает его смысла жизни. Судьба ему поднесла всё в готовом виде и ему не нужно прилагать каких-либо усилий, чтобы получить что-либо.

По мнению Г.П. Макогоненко, главный герой не смог ответить на любовь Татьяны из-за искажения его чувств обществом. Это можно объяснить социальным противоречием, которое существует внутри Онегина.

Рассматривая героев данного произведения согласно словам Герцена, Ленский в отличие от Онегина, является прототипом «лишнего человека». Первый не поддается скуке, а второй лишён мечтательности и цели. Опираясь на текст произведения, мы знаем, что он раздражает Онегина, так же как неверие знающего правду раздражает тех, кто отрицает эту правду. Ленский проявляет всю свою любовь, он полон мечтаний и тёплых манер поведения. Если его характеризует отрыв от реальности,

то Онегин изображён с неопределенностью социальной позиции.

Подводя итог романтическим противоречиям, не следует забывать об образе Татьяны. Вопросу об общественной значимости женщины в 19 не придавалось должного внимания. Онегин был для неё полон загадок. Хотя он и не был достаточно ею изучен, казалось будто она видит в нём идеал из прочтённых романов. Пушкин через Татьяну продемонстрировал настоящий образ русской женщины. Несмотря на первую любовь, она решается написать письмо вопреки устоям того времени. А будучи замужней дамой, она остаётся верной супругу. Если мы будем рассматривать Татьяну «лишней», то только в силу вечной женственности. Тем самым, Пушкин в романе мастерски изобразил «лишнего человека» со всеми его размышлениями и развил их отличительные особенности [6, С. 43-49].

Такое же непонимание в любви встречается и у героя романа Лермонтова «Герой нашего времени», в котором Печорин так же испытывает разочарование. К тому же обладая блестящим умом, выросши в высшем свете Петербурга, в его реальности преобладала пустота социальной жизни, которая привела к подавленности. Однако, чтобы он ни делал, он не мог избавиться от ощущения собственной ничтожности. Утративши радость к жизни, скука преследовала в любой обстановке, потому главный герой относится равнодушно и холодно ко многим вещам. Его жизнь ощущалась однообразной и безмолвной, не имея способности на длительное и глубокое чувство любви. Он избалован роскошью и богатством: «...я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и разумеется, удовольствия эти мне опротивели...».

А в одноименном романе И. А. Гончарова «Обломов» паразитический образ дворянской жизни лишил главного героя повседневных навыков любого человека. Зевание от скуки и боязнь малейших изменений проявлялась в постоянной лени. Осознавая длительное времяпрепровождение на диване, Обломов уверял себя в том, что не умрет в тишине. Его духовный мир не стоит в одной параллели с той реальностью, поэтому возникает душевная боль. Тем самым «лишний человек» уничтожает самого себя, терпя неудачу. В произведении отчётливо видно, как у Обломова мыслительный процесс занимает большую часть его времени, нежели занятие какой-либо деятельностью или работой. В данном контексте можно заключить, что Ольге не повезло с ним в любви, так как он боялся всего нового. Она считала, что свыше ей был дан знак изменить скучную жизнь Обломова силой любви. Но главный герой изначально отказался от этого, так как боялся нарушить свои первоначальные привычки и образ жизни. Этим можем подчеркнуть, что «лишнему человеку» не хватает той духовности, которая есть у его спутницы жизни. Впоследствии фамилия «Обломов» стало нарицательным и перешло в «обломовщина», что символизирует лень и апатию [7, С. 42-45].

Таким образом, «Лишний человек» – это литературный тип, возникший в русской литературе 19 века, отражающий социальные и культурные особенности эпохи. Онегин, Печорин и Обломов – демонстрируют разные грани этого типа, страдая от пустоты жизни, невозможности любить и апатии. Образ «лишнего человека», созданный русскими классиками, отражает уникальные особенности своего времени. Часто такой литературный тип выступает как контраст или зеркальное отражение основных персонажей, помогая им раскрыться или измениться.

Литература

1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: АЗЪ. – 1995. – С. 2153.

2. Лаврецкий А. Лишние люди // Литературная энциклопедия: В 11 т. – М.: ОГИЗ РСФСР, гос. словарно-энцикл. изд-во «Сов. Энцикл.». – 1932. – С. 514-540.

3. Пушкин А. С. Евгений Онегин: Другие редакции и варианты // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937-1959. – Т. 6. Евгений Онегин. – 1937. – С. 207 – 655. – Режим доступа: <http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol06/y062207-.htm>

4. Лотман Ю. М. Пушкин. – СПб Искусство. – 2003. – С. 847.

5. Храпченко М. Пушкин А. С. // Цейтлин А., Нечаева В.; Литературная энциклопедия: В 11 т. – М.: ОГИЗ РСФСР, Гос. ин-т. «Сов. Энцикл.». – 1935. – С. 378-450.

6. Лю И. Образ «лишнего человека» в русской литературе XIX века и в творчестве китайского писателя Юй Дафу // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2019. – Т. 12. – № 7. – С. 43-49.

7. Кривцов А.С. Онегин как первый совершенный тип «лишнего человека» в русской художественной литературе XIX века // Sciences of Europe. – 2019. – № 40/2 (40). – С. 42-45.